

УДК 621.31:004.94

З.Х. Борукаєв, доктор техн.наук, **В.А. Євдокімов**, доктор техн.наук,

Інститут проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова Національної академії наук України

(15, вул. генерала Наумова, Київ, Україна, 03164

e-mail: zelimh1948@gmail.com, ievdokimov40@gmail.com)

К.Б. Остапченко, канд.техн.наук,

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

(37, пр. Берестейський, Київ, Україна, 03056

e-mail: okb2003@ukr.net)

Концептуальна модель Мікроринку електроенергії для вирішення задач управління попитом

У статті представлені результати побудови концептуальної моделі організації Мікроринку електроенергії на рівні локальної електроенергетичної системи задля визначення умов його створення при вирішенні задач управління попитом на електроенергію (Demand Response) шляхом утворення цілісної людино-машинної складної організаційно-технічної системи з новими структурними формами організаційного, організаційно-технологічного та інформаційного управління Мікроринком. Ключовим призначенням такої системи є підвищення енергоефективності споживання електроенергії на регіональному рівні та зниження її ціни для кінцевого споживача за рахунок пришвидшення продуктивності прийняття рішень з формування та вдосконалення механізмів функціонування на цьому ринку системи управління попитом на електроенергію та ціноутворенням внаслідок розробки та застосування засобів математичного та інформаційно-технологічного забезпечення процесу функціонування Мікроринків у відповідності з принципами концепцій Smart Grid та Demand Response.

К л ю ч о в і с л о в а: локальна електроенергетична система, Мікроринок, процес ціноутворення, ринок електричної енергії, розумна мережа, управління попитом

Вступ. Головною метою реалізації основних трендів Енергетичного переходу, сформульованого в рамках концепцій Smart Grid (Розумна мережа) та Demand Response (Управління попитом) та нормативно закріпленого у Директиві ЄС 2019/944 Європейського парламенту і Ради від 05 червня 2019 року про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії [1], є суттєве підвищення енергоефективності процесів виробництва, передачі та споживання електричної енергії у електроенергетичних системах та перетворення

електроенергетики в інтелектуальну екологічно безпечну систему, із безпосередньою участю суб'єктів ринку, включаючи кінцевих споживачів. Досягнення цієї мети пов'язують із реалізацією наступних принципів розвитку сучасних електроенергетичних систем.

Декарбонізація виробництва – перехід до екологічно чистої економіки, за рахунок більш масштабного впровадження енергетичних установок розподіленої, розосередженої генерації, що використовують відновлювальні джерела енергії (ВДЕ), впровадження систем накопичення енергії, які відкривають нові можливості для підвищення гнучкості та якості управління режимами функціонування локальної електроенергетичної системи (ЛЕС) та покращення економічних показників енергетики в цілому на всіх етапах виробництва, передачі та розподілу електроенергії.

Децентралізація управління – перехід до нової системи організації торгівлі електричною енергією на основі утворення кластерів виробництва та споживання електроенергії – ЛЕС регіонального значення шляхом збільшення використання у них частини розподілених, розосереджених джерел генерації електроенергії, систем накопичення енергії із застосуванням технології керування мережами MicroGrid, проведення відповідної реорганізації структур організаційного управління ринком електроенергії та створення сучасних систем розрахунків платежів на регіональному рівні.

Діджиталізація (цифровізація) енергетики – перехід до реалізації концепції розумних мереж Smart Grid на основі застосування цифрових технологій динамічного управління пропозицією і попитом, виробництвом, передачею та споживанням електроенергії [2].

Практична реалізація названих принципів призводить до необхідності змін у функціональній архітектурі організаційної, організаційно-технологічної системі виробництва, передачі, розподілу та споживання електроенергії в об'єднаній електроенергетичній системі (ОЕС) України, у інформаційно-комунікаційному середовищі взаємодії учасників виробничих та економічних процесів на ринку електроенергії. Як наслідок, ця обставина зумовлює необхідність вирішення складних завдань удосконалення структури управління ринком електроенергії в напрямку його децентралізації та запровадження дієвих механізмів процесу ціноутворення на ньому із безумовним дотриманням принципів функціонування ринку електричної енергії відповідно до статті 3 Закону України "Про ринок електричної енергії" [3].

Суттєве зростання частки розподілених, розосереджених об'єктів малої генерації (ОМГ) з використанням ВДЕ, а також накопичувачів енергії у енергосистемі ускладнює розв'язання цих завдань та потребує проведення додаткових досліджень стану і особливостей впровадження технологій MicroGrid з урахуванням необхідних перспективних змін у системах організаційного, організаційно-технологічного, інформаційного управління регіональною

енергетичною інфраструктурою на основі застосування засобів концептуального моделювання, математичного та інформаційно-технологічного забезпечення.

Наведене вище свідчить про те, що дослідження та вирішення проблем, пов'язаних із врахуванням мінливості відновлюваної генерації стає одним з найважливіших завдань для розвитку енергетичних систем. Тому на підставі досягнутих результатів теоретичних та експериментальних досліджень, про що свідчать численні публікації в науковій літературі, слід зробити висновок про те, що застосування гнучкості попиту постає одним із найбільш перспективних способів подолання цих проблем. Інтеграція активних споживачів електроенергії, які одночасно є потенційними постачальниками продукту (електроенергії) та системних послуг і споживачів із керованим (гнучким) попитом на ринку шляхом їхньої участі у програмах управління попитом може значно підвищити можливості енергосистем для подолання названих вище проблем. Пошук найбільш раціональних способів включення гнучкості попиту споживачів в системи розрахунків платежів учасників ринку із складною інтеграцією розподілених первинних джерел генерації, має вирішальне значення. Однак, не існує методу однозначного визначення способу включення гнучкості попиту, оскільки нинішня організаційна, організаційно-технологічна структури оптового та роздрібного ринку не готові задовольняти поточні потреби задля розв'язання виникаючих задач інтеграції систем управління попитом з можливістю використання гнучкості. Вивчені теоретичні та експериментальні моделі місцевих енергетичних ринків не дають розуміння, у який спосіб інтегрувати послугу з динамічною участю гнучкості попиту у загальну систему розрахунків платежів та чи є він найефективнішим в економічному сенсі для Мікроринку ЛЕС.

При існуючій архітектурі системи організаційного, організаційно-технологічного та інформаційно-комунікаційного управління ринком електроенергії України залучення великої частки споживачів до участі у програмах управління попитом є складним завданням. На даний момент розглядаються різні підходи для вирішення даного питання, у тому числі і за допомогою фундаментальної реорганізації ринку. Наприклад, розглядається можливість впровадження ринків потужності та допоміжних послуг домогосподарств на ринку системних послуг задля регулювання частоти та інших послуг. Але практична реалізація таких кроків потребує створення адекватних механізмів ціноутворення для послуг зі зниження навантаження споживачами, формування нормативно-правової бази, а також проведення необхідних досліджень.

Мета дослідження полягає у розробленні ринкової концептуальної моделі Мікроринку електроенергії для вирішення задач управління попитом, яка розглядається в контексті гармонізації роботи централізованого ринку електроенергії та Мікроринків на рівні ЛЕС в

умовах реалізації принципів концепції Smart Grid та програм Demand Response з використанням розподілених, розосереджених ресурсів виробництва та накопичення електроенергії споживачів.

Передумови створення концептуальної моделі. На сьогоднішній день функціонування ринку електроенергії забезпечується системно взаємопов'язаними нерозривними потоками інформації, енергії та фінансів.

Потоки інформації, які формуються у системі управління на різних рівнях багаторівневий складної організаційно-технічної системи ринку електроенергії фактично вирішують завдання інформаційного (організаційного) управління. Серед них утворені потоки нормативної інформації у вигляді законів, організаційно-економічної інформації, що надходить відповідно до правил функціонування сегментів ринку від системи розрахунку платежів, системи комерційного обліку, оперативно-технологічної інформації, що надходить відповідно до кодексів від систем передачі та розподілу електроенергії. Вони об'єднані в єдину телекомунікаційну організаційну систему за допомогою відповідної інформаційно-технологічної (людино-машинні комплекси, обчислювальна техніка, програмне забезпечення), інформаційно-вимірювальної та контрольної-вимірювальної техніки (пристрої оперативно-вимірювального контролю, давачі).

Потоки енергії від виробника до кінцевого споживача, які фактично є односпрямованими, вертикально-інтегрованими, пов'язані в єдину систему магістральних ліній електропередачі та регіональних розподільчих мереж із централізованим оперативно-технологічним диспетчерським керуванням цілісного нерозривного процесу виробництва, передачі та споживання електроенергії в ОЕС (рис. 1).

Єдиним джерелом формування потоку фінансів ринку є платежі кінцевого споживача:

- за спожиту потужність електричної енергії (Товар) виробникам електроенергії;
- за послуги із забезпечення надійної та стійкої роботи ОЕС (Послуги) оператору системи;
- за обсяг електроенергії (Продукт) її постачальникам на основі даних комерційного обліку за ціною або тарифом, які встановлюються відповідно до чинного порядку ціноутворення та тарифоутворення на допоміжні послуги.

Фактично платіж кінцевого споживача розподіляється на окремі фінансові потоки, які адмініструються: Оператором ринку між виробниками-продавцями та постачальниками-покупцями електроенергії на сегментах оптового ринку; Оператором системи передачі (ОСП) між постачальниками послуг із передавання, транспортування електричної енергії, допоміжних послуг задля забезпечення необхідної якості товару відповідно до встановлених Правил ринку

його сегментів. Усі етапи процесу трансформації ціни від виробника до кінцевого споживача фактично є централізовано керованою Регулятором ринку системою ціноутворення електроенергії. Регулятор одночасно регулює розподіл фінансового потоку відповідно до Правил ринку між енергетичними компаніями, що забезпечують електричною енергією споживачів, шляхом впровадження додаткових регуляторних механізмів для досягнення оптимального балансу економічних інтересів споживачів та енергопідприємств - суб'єктів ринку в процесі ціноутворення.

Рисунок 1. Схема виробництва та передачі потоків енергії

Відомо, що середня величина собівартості генерації електроенергії на електростанціях енергосистеми, до складу яких входять об'єкти з різними технологічними процесами перетворення енергії води, тепла, сонця, вітру тощо в електричну, в залежності від структури потужностей становить приблизно третину її роздрібної ціни для кінцевого споживача (тобто складає власне ціну виробництва електроенергії). Решта її частина, яку слід вважати націнкою, формується за рахунок безумовно необхідних витрат у суб'єктах функціональної технологічної архітектури енергосистем та ринкової структури організаційного управління. Націнка включає витрати на транспорт електроенергії до споживача, організації диспетчерського керування процесом безперервного дотримання фізичного балансу пропозиції та попиту на електроенергію, організацію процесу торговельної взаємодії між суб'єктами ринку, адміністрування цих процесів, податки. Очевидно, що величина націнки є досить значною, й обумовлює об'єктивну необхідність її скорочення за рахунок впровадження нових технологій

автоматизованого управління реагуванням на попит споживачів з їхньою безпосередньою участю, в тому числі за рахунок децентралізації адміністрування зазначених процесів та використання засобів їх автоматизації за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Грунтуючись на наведеній вище інформації можна зробити висновок про те, що вже на концептуальному рівні подання децентралізації ринку, в рамках чинної моделі "Конкуренція на всіх рівнях", виникає потреба у передбаченні проведення необхідних структурних змін в системах розподілу фінансових потоків, оперативно-технологічного керування та інформаційного управління ринком. А це, як наслідок, може призвести до необхідності реконфігурації системи передачі потоків енергії, внесення змін до існуючих механізмів розподілу фінансових потоків та реорганізації систем інформаційно-технологічного забезпечення, які здійснюють процеси збору, обробки та зберігання даних, розподілу потоків інформації.

Очевидно, що реалізація такого проекту децентралізації ринку, в цілому, потребує залучення значних фінансових ресурсів. Тому досить складним є завдання з вибору найбільш раціонального шляху щодо пошуку фінансових ресурсів на проведення зазначених структурних змін у функціональній архітектурі ОЕС. Також очевидним видається і те, що залучення приватних інвестицій вимагає створення певних умов для стимулювання участі інвесторів у реалізації конкретних проектів децентралізації із зрозумілими умовами, перспективами і термінами їх окупності. Викладене вище дозволяє вважати практично реалізованою ідею про те, що побудову нової архітектури децентралізованого ринку електроенергії необхідно починати відбудовувати "знизу догори", із створення Мікроринків ЛЕС на базі технологій Microgrid, які об'єднують ОМГ із генеруючими установками (ГУ) малої потужності та активних, побутових та непобутових кінцевих споживачів електроенергії (до 10 000 кВт*год за рік).

Станом на лютий 2024р. фактичні дані про приєднання ОМГ до ліній електропередачі напругою в мережі рівня операторів систем розподілу (ОСР) (35-110 кВ) становить близько 80%. Що свідчить про те, що ключова складова технічної основи для реалізації проектів формування Мікроринків у частині наявності виробників електроенергії в багатьох регіонах достатньо розвинена.

Відомо, що окремі ОМГ фактично інтегруються в централізовану енергосистему шляхом приєднання до електричних мереж напругою до 110 кВ та безпосередньої приватної оперативно-технологічної взаємодії з ОСР, які найчастіше є і власниками електричних мереж. На ринку електроенергії вони взаємодіють з оптовим та роздрібним сегментами ринку

електроенергії з постачальниками універсальних послуг (ПУП) та іншими постачальниками. Але у перспективі, у разі їхнього фізичного об'єднання виробників в ЛЕС з власними установками генерації і накопичення електроенергії та системою об'єктів навантаження, яка складається з активних споживачів, побутових та непобутових споживачів електроенергії, з необхідними власними засобами диспетчерського керування та розподілу навантаження між цими установками генерації, з'являється технічна можливість формування на її основі Мікроринку. Він може набути статусу окремого суб'єкту оптового або роздрібного ринку, за наявності відповідної нормативної бази, яка оформлюється у вигляді правил здійснення розрахунку платежів між суб'єктами Мікроринку. Крім того такі правила повинні передбачати можливість реалізації його суб'єктами одночасно функцій виробника та споживача електроенергії відповідно до диспетчерського графіка розподілу навантаження.

Міжнародний досвід розвитку Мікроринків, які отримали в літературі назву "місцевих ринків", дозволяє стверджувати, що Мікроринки можуть стати драйвером післявоєнного розвитку децентралізованої ринкової інфраструктури України у частині впровадження та набуття практичного досвіду застосування принципів Smart Grid та Demand Response на регіональному рівні і формування відповідних нормативних, організаційних та технічних рішень.

Відомо, що ОМГ вже мають електричні зв'язки (одно- та в перспективі двонаправленні) з ОЕС. Вони зараз використовують мережеву інфраструктуру (розподільчі мережі) ОСР для перетікань потужності між централізованою ОЕС та окремими ОМГ. Тому окремою актуальною проблемою є побудова комерційних взаємовигідних зв'язків Мікроринків із оптовим ринком електроенергії шляхом використання взаємоузгодженої системи ціноутворення, яку необхідно вибудовувати з ОСП, ОСР, ПУП та іншими суб'єктами ринку електроенергії із централізованою ОЕС.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На ринках електроенергії в США, в країнах Європейського союзу, Великобританії, Австралії та Китаї розробляються відповідні програми впровадження нових механізмів стимулювання участі як промислових, так і побутових споживачів у підтримці балансу виробництва та споживання електроенергії. Такі механізми засновані на програмах, які отримали назву управління попитом, які передбачають здійснення виплат споживачам за надання послуг зі зміни графіку енергоспоживання на вимогу системного оператора в певних умовах, при відсутності в енергосистемі резервів потужності, або виходячи з економічних міркувань збереження цінового балансу на оптовому та роздрібному ринках. Застосування деяких механізмів управління попитом дозволяє підвищити ефективність і надійність роботи енергосистеми, скоротити кількість викидів в навколишнє середовище,

підключати до мережі велике число ГУ малої потужності, знижувати мережеві перевантаження, вирівнювати графік навантаження, тощо. Що також свідчить про їх соціальну значущість.

Багато країн активно займаються розробкою і реалізацією механізмів участі ресурсів споживачів у програмах розвитку електроенергетики за рахунок прогнозування їх потенціалу та обліку, а також пошуком технічних рішень для автоматизації такої участі, в тому числі в рамках проектів по створенню інтелектуальних мереж концепції Smart Grid.

На сьогоднішній день у світі на ринках електроенергії у напрямку їхньої децентралізації на основі широкомасштабного використання джерел розподіленої та розосередженої генерації домашніх господарств (просьюмерів) знаходять застосування дві основні моделі. У першій їх просьюмери індивідуально керують своїми енергоресурсами і потім торгують надлишками енергії з централізованою ринковою інфраструктурою чи один з одним. В іншій моделі кілька споживачів, що об'єднуються в енергетичну спільноту (агрегатор), формують мікромережу і спільно використовують і контролюють наявні енергетичні ресурси, такі як вітряні, сонячні станції, накопичувачі енергії, що належать співтовариству шляхом їх інтеграції в ЛЕС. В результаті організовується інфраструктура Мікроринку (локального місцевого ринку) для проведення торгових операцій між його агентами, експорту надлишків енергії в загальну зовнішню мережу та імпорту енергії.

Огляд та аналіз публікацій присвячених науковим, технічним та організаційним проблемам, які виникають при інтеграції ЛЕС у енергосистему та локального енергетичного Мікроринку в діючу організаційну структуру оптового ринку електроенергії наведено в роботах [4, 5]. В роботі [5] запропонована концепція побудови структурно змінної ОЕС, що спрямована на її модернізацію та забезпечення сталого функціонування й розвитку електроенергетичної галузі. Там висловлюється твердження про те, що в структурно змінній ОЕС мають діяти єдині правила поведінки всіх енергетичних компаній як учасників ринку, які взаємодіють на національному та регіональних рівнях. Для організації такої взаємодії пропонується застосувати декомпозицію торгівельних площадок і сформувати розподілений ринок електроенергії із взаємозв'язаних між собою ринків електроенергії верхнього рівня та регіональних рівнів.

Практична реалізація такої пропозиції обумовлює необхідність розв'язання комплексу нових завдань інтеграції торгових майданчиків на регіональному рівні, які раніше в роботах [4, 6] були названі Мікроринками, а в зарубіжній літературі отримали назву локальних (місцевих) енергетичних ринків, у діючу багаторівневу централізовану систему ціноутворення ринку електроенергії [6]. Більш детальний аналіз наукових публікацій, присвячених

дослідженням, які пов'язані з вирішенням проблем, що виникають при інтеграції ЛЕС в енергосистему, та пошуку шляхів їх вирішення можна знайти в оглядових статтях [7, 8, 9, 10].

У цих роботах представлено всебічний огляд кількох десятків публікацій, присвячених дослідженням впливу інтеграції місцевого енергетичного ринку на рівень централізованих енергосистем на ринках електроенергії США та Європейського союзу. Через велику різноманітність виявлених проблем робиться спроба їх класифікації найбільш поширених серед них і аналізуються можливі переваги та труднощі, які енергосистема може очікувати від інтеграції з локальними ринками. Наведено також докладний огляд методів і моделей, які використовуються для вирішення завдань інтеграції з урахуванням обмежень фізичної електричної мережі на локальне ринкове середовище, що утворюється, пошуку та вдосконаленню механізмів регулювання процесів ціноутворення шляхом порівняння недоліків і переваг.

Нині можна констатувати, що потік публікацій не зменшується. Це свідчить про актуальність, важливість та складність проблеми децентралізації ринку та інтеграції централізованих ринків з Мікроринками - місцевими ринками електроенергії.

Концептуальні засади організації управління попитом. Як відомо в основі реалізації проектів Demand Response покладено концептуальний принцип (ідея) - організація такої підтримки нормального функціонування енергосистеми, що забезпечує стійкий баланс між виробництвом та споживанням електроенергії, шляхом зниження обсягів навантаження споживачів, яке повністю еквівалентно збільшенню не затребуваних та, як правило, дорожчих обсягів генерації. Дотримання цього принципу відкриває можливості для формування програм залучення розосереджених енергетичних ресурсів споживачів для участі у роботі на ринках електроенергії з пропозицією товару - надлишків вироблення електроенергії, що перевищує обсяги, необхідні для власних потреб або системних послуг.

Фактично це означає, що управління попитом це «реакція попиту» або «чуйність попиту» домогосподарств у відповідь на сигнали ринку про змінні у часі ціни на електроенергію, у випадку прийняття кінцевим споживачем пропозиції на продаж зменшення або збільшення попиту, або на стимулюючі виплати шляхом відміни власного електричного навантаження від його звичайних або базових норм споживання, у тому числі на спеціально організованому ринку, чи то поодиноці (самостійно), чи то через агрегацію.

Управління попитом стало активним і популярним у всьому світі інструментом завдяки, покладеним в його основі організаційно-технологічним та економічним програмам. Виконання цих програм тісно пов'язане із сучасними технічними рішеннями в частині комунікації та

автоматизації процесів управління енергоприймаючими пристроями та вимірювальними лічильниками, що дозволяють розширити можливості використання ресурсу споживачів.

Аналіз впровадження програм управління попитом показує, що в різних країнах розробляються та застосовуються різні види управління попитом, які враховують організаційні та структурні особливості функціонування енергетичних систем та енергетичних ринків. У багатьох літературних джерелах до найбільш важливих програм управління попитом відносять наступні програми.

Demand Management ("Раціоналізація попиту, споживання електроенергії") – це програма підвищення енергоефективності електроспоживання шляхом стимулювання кінцевих споживачів та постачальників послуг з управління попитом (агрегаторів), здатних до зниження навантаження, коли ціни на електроенергію на ринку високі або коли енергосистема перебуває у критичному режимному стані у зв'язку з піковим рівнем навантаження. Під раціоналізацією попиту розуміються також програми, що впливають на навантаження споживача з метою забезпечення відповідності до поточних чи прогнозних можливостей енергосистеми.

Demand Side Response ("Управління попитом") – це добровільна зміна рівня електроспоживання споживачем у відповідь на зміну ціни або режимну ситуацію, що відбивається на надійності енергосистеми, коли система знаходиться у аварійному стані. Управління попитом не включає зниження електроспоживання споживачем, яке зумовлене нормальною операційною діяльністю підприємства (наприклад, зниження споживання електроенергії у святкові дні).

Energy Efficiency ("Енергоефективність") – це зниження обсягу енергоспоживання за умови збереження того ж рівня виробництва продукції та/або комфорту при використанні обладнання та приладів, що досягається за рахунок використання енергоефективного обладнання або здійснення дій з енергозбереження.

Наприклад, участь домогосподарств на ринках компанії PJM в США здійснюється: у програмі управління попитом на електроенергію на ринку «на добу наперед» у режимі реального часу; у програмі управління попитом на електроенергію під назвою диспетчерське управління попитом; на ринку потужності (заявки на аукціоні подаються за три роки наперед); на ринку системних послуг задля регулювання частоти, обертового резерву потужності, оперативного резерву потужності на ринку "на добу наперед".

Досвід країн, у яких практики управління попитом розвинені досить давно, показує, що обсяг потужності, який задіяний у вирішенні програм управління попитом може досягати до 10% від встановленої потужності енергосистеми країни. У США на ринку PJM торгуються послуги Demand Response у 9–11% від потужності енергосистеми США.

Вимоги та напрямки розвитку Мікроринку в ЛЕС. Стратегічною метою реформування електроенергетичної галузі та ринку електроенергії залишається вирішення ключових завдань заснованих на соціальній спрямованості, до яких відносять необхідність обов'язкового виконання нерозривних та узгоджених вимог щодо енергозабезпечення (безперебійного постачання електроенергії відповідної якості), енергодоступності (енергоощадності та доступності ціни на електроенергію), енергоприйнятності (мінімального впливу на навколишнє середовище виробництва електроенергії) та багато інших [11].

Очевидно, що для функціонування Мікроринку з метою забезпечення енергозабезпечення, енергодоступності, енергоприйнятності необхідно створювати нові інфраструктурні елементи організаційного управління та диспетчерського керування, систему центрів сервісного обслуговування, що аналогічні наявним на централізованому ринку електроенергії. Крім того, природно необхідним є задоволення вимог до функціональності, які пред'являються до "розумних мереж" відповідно до Концепції їх впровадження в Україні до 2035 року [12]. У цій концепції підкреслено, що під час виконання завдань щодо розвитку електроенергетичного комплексу України необхідно орієнтуватися на користувача. Зокрема, враховувати підвищений інтерес споживачів до можливостей ринку електричної енергії, адаптивного попиту на електричну енергію, нижчих цін, можливостей мікрогенерації, задовольняти попит та забезпечувати управління попитом електричної енергії. Також необхідно розробити стратегії для регулювання попиту, у тому числі місцевого, та здійснювати контроль за навантаженням за допомогою електронного обліку та автоматичних систем управління інтелектуальними лічильниками.

Управління попитом, будучи новим джерелом гнучкості в енергосистемі, може конкурувати з найменш ефективною та найдорожчою частиною генерації, що діє у енергосистемі, знижуючи потребу до неї. На основі світового досвіду можна визначити, що впровадження механізмів управління попитом у короткостроковій перспективі приведе до зменшення витрат споживачів на електроенергію за рахунок більш ефективного використання енергетичних ресурсів та зниження цін на роздрібному ринку, а у середньостроковій перспективі виведення з експлуатації неефективного енергообладнання за рахунок використання нових засобів автоматизації диспетчерського керування нормальними і аварійними режимами та інформаційно-комунікаційного забезпечення процесів управління попитом.

Структурно-функціональна схема концептуальної моделі. Основним теоретичним базисом вирішення завдань інтеграції Мікроринків до централізованої багаторівневої ринкової системи управління та організації торгової взаємодії з учасниками ринку, які необхідно

вирішувати при безпосередній побудові системи управління Мікроринками, є їх формулювання та постановка як задач оптимального функціонування ринку. А впровадження програм управління попитом на цих ринках стає засобом оптимізації режимів енергосистем. З економічної точки зору система стає раціональнішою за рахунок підвищення ефективності використання існуючих генеруючих та мережевих потужностей. З технологічної точки зору ОСР може отримати новий інструмент регулювання, що підвищує можливості диспетчеризації та управління наявними розосередженими енергетичними ресурсами. Досвід застосування програм управління попитом у багатьох країнах підтверджує потенційну можливість зниження витрат енергії в мережах передачі та витрат на її транспорт, вирівнювання графіків навантаження в пікові години, розвантаження трансформаторів та покращення режимних параметрів розподільчої мережі, а також вирішувати завдання стабілізації частоти, що допомагає зменшити її відхилення та забезпечити більш високу надійність і підтримку безперервності енергопостачання якісною електроенергією.

На першому етапі за основу формування структури організації ринкової взаємодії внутрішніх суб'єктів Мікроринку може бути використана відома модель «Єдиного покупця та продавця», шляхом утворення агрегаторів (операторів), як нових суб'єктів ринку з певними повноваженнями здійснення таких функцій від імені користувачів та активних споживачів, що його утворили, на технічній базі малих систем розподілу (МСР) в ЛЕС. Можливість створення МСР передбачена п.9 Кодексу систем розподілу [13], в якому визначені вимоги, обов'язки, права та функції агрегаторів МСР та особливості їх стосунків із користувачами МСР та з мережами ОСР, які визначаються Правилами роздрібного ринку електричної енергії, затвердженими постановою НКРЕКП від 14 березня 2018 року № 312 [14]. Окремо визначено, що МСР виконує функції, має такі ж права та обов'язки як і ОСР щодо користувачів МСР з урахуванням особливостей, визначених Кодексом систем розподілу та Правилами роздрібного ринку, без відповідних ліцензій.

На централізованому ринку електроенергії агрегатор Мікроринку здійснює свою діяльність як одна юридична особа, функціональна особливість якої відрізняється тим, що агрегатор на місцевому ринку реалізує функції єдиного покупця-виробника і продавця-постачальника електроенергії власним пасивним та активним споживачам. А на централізованому ринку він функціонально представляється як виробник електроенергії, що продає її надлишки на оптовому, роздрібному сегментах ринку або на ринку допоміжних послуг, якщо бере участь у програмі управління попитом від ОСР або ПУП шляхом збільшення чи зниження активного навантаження своїх споживачів.

На наступному етапі, за наявності нормативної бази та технічних можливостей інформаційно-телекомунікаційного обладнання, можна буде впроваджувати сучасні засоби інформаційно-технологічного забезпечення автоматизації процесів ціноутворення та функціонування Мікроринку на основі Smart систем керування та застосування технології блокчейн з використанням смарт-контрактів, які надають можливість реалізації децентралізованої внутрішньої торгівлі відповідно до принципу P2P (peer-to-peer) – “рівний до рівного”.

Основними завданнями з організаційного, організаційно-технологічного та інформаційного управління, які необхідно вирішувати під час створення Мікроринків є: дотримання незалежності прийнятих у кожному з них рішень щодо проведення торгівлі електроенергією (Товар і Продукція) та системними послугами (Послуги) на внутрішньому Мікроринку на основі розроблення узгоджених Правил; впровадження відповідності технічних характеристик розосереджених генеруючих установок в ЛЕС міжнародним стандартам, а також стандартам їхньої сумісності IEC 61400-25 та IEC 61850; створення інформаційно-комунікаційного середовища Smart системи розумних мереж задля дотримання належного рівня інформаційної і технологічної безпеки, дотримання порядку інформаційного обміну даними між структурними агентами ринку відповідно до стандарту IEC 62325 «Інфраструктура комунікацій на енергоринку». Для реалізації цих завдань потрібно ввести до структурно-функціональної схеми концептуальної моделі (рис. 2) нових агентів – агрегатора управління попитом (у ролі оператора Мікроринку, оператора MCP, оператора-виробника, оператора-постачальника, оператора управління навантаженням), учасників програми управління попитом (у ролі агентів-генерації, агентів-навантаження).

Рисунок 2. Структурно-функціональна схема концептуальної моделі інтеграції Мікроринку

Агрегатор управління попитом є установою (юридичною особою), що виступає агентом ринку електроенергії, яка організує здатність роздрібних активно-пасивних споживачів на рівні ЛЕС змінювати споживання і консолідує цю здатність у формі товару, послуги чи продукту для споживачів на сегментах внутрішнього або роздрібного ринків електроенергії, у формі послуги споживачів на ринку системних (допоміжних) послуг, а також розподіляє частину отриманого на оптовому ринку доходу між консолідованими споживачами, що беруть участь у програмі управління попитом.

Функції (структура агента) агрегатора управління попитом на електроенергію Мікроринку коротко можна сформулювати наступним чином (рис.3): 1) проводить оцінку наявних у споживачів можливостей зміни споживання та укладає зі споживачами Мікроринку договори надання послуг зі зміни навантаження їхнього електротехнічного обладнання; 2) розробляє оптимальні алгоритми участі у програмах управління попитом; 3) оснащує споживачів необхідними системами автоматизації, приладами та пристроями, утворює інформаційно-комунікаційне середовище взаємодії споживачів з використанням інфраструктурних функціональних систем розумних мереж [15]; 4) отримує від ПУП чи ОСР інформацію на зниження навантаження у певному обсязі, відповідно до планового графіку та розподіляє цей обсяг між споживачами, що беруть участь у програмі, видає їм сигнали на зміну навантаження на необхідну величину на певний інтервал часу; 5) одержує на ринку електроенергії або системних послуг оплату за зниження споживання електроенергії або збільшення генерації; 6) здійснює розрахунок та розподіл платежів серед споживачів за зміну споживання або виробництва відповідно до укладеного між ними договору виробництва електроенергії і надання системних послуг; 7) несе відповідальність за виконання зобов'язань на ринках електроенергії та допоміжних послуг.

Активні споживачі електричної енергії – учасники програми управління попитом стають агентами Мікроринку з наступними функціями: 1) укладає договір з агрегатором на виробництво електроенергії та (або) на надання системних послуг; 2) спільно з агрегатором визначає базовий рівень номінального навантаження та діапазон можливої погодинної зміни власного споживання електроенергії; 3) разом із агрегатором здійснює вибір методу розрахунку оптимальної участі у програмі управління попитом; 4) разом із агрегатором погоджує порядок розподілу сукупного доходу, розрахунку та розподілу платежів; 5) виконує зобов'язання щодо забезпечення працездатності власного електротехнічного та інформаційно-вимірювального обладнання; 6) виконує зобов'язання щодо зміни навантаження відповідно до затвердженого погодинного графіка; 7) виконує зобов'язання щодо забезпечення працездатності власного

електротехнічного та інформаційно-вимірювального обладнання; 8) виконує зобов'язання щодо зміни навантаження відповідно до затвердженого погодинного графіка.

Рисунок 3. Структура агента агрегатора управління попитом

В результаті до числа інфраструктурних функціональних систем розумних мереж на Мікроринку (на схемі моделі зосереджені у навколишньому середовищі вузлів трансформації), які застосовуються для створення системи організаційного, організаційно-технологічного та інформаційно-комунікаційного управління слід віднести (відповідно до [2]): систему управління генерацією (generation management system); гнучкі системи передачі змінного струму (FACTS for grids); систему енергетичного менеджменту (energy management system); систему запобігання системним аваріям в енергосистемі (blackout prevention system); вдосконалену систему управління розподілом (advanced distribution management system); систему автоматизації розподілу (distribution automation system); систему автоматизації роботи підстанцій (substation automation system); систему управління розосередженими енергетичними ресурсами (distributed energy resources operation system); удосконалену інфраструктуру обліку енергії (advanced metering infrastructure); систему управління ринками (market places system).

Висновок. У роботі наведено результати розробки одного з можливих підходів до побудови концептуальної моделі Мікроринку електроенергії в ЛЕС та організації його комерційної взаємодії з централізованим ринком, з урахуванням особливостей нормативного організаційно технологічного та інформаційно-комунікаційного забезпечення його

функціонування. Відмінність запропонованого підходу полягає в тому, що він розглядається в контексті гармонізації роботи централізованого ринку електроенергії та Мікроринків на рівні ЛЕС в умовах реалізації принципів концепції Smart Grid та програм Demand Response з використанням ресурсів виробництва електроенергії та навантаження споживачів. Концептуальна модель може бути покладена в основу розробки пілотного проекту побудови Мікроринку в ЛЕС.

Роботу виконано за держбюджетною темою «Теоретико-ігрові моделі та методи мінімізації ризиків для систем підтримки прийняття рішень з управління попитом на ринку електроенергії» (ПОТЕНЦІАЛ), КПКВК 6541030.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії: Директива (ЄС) 2019/944 Європейського парламенту і Ради від 05 червня 2019 року. URL: <https://energysecurityua.org/ua/pereklad-zakonodavstva-es/dyrektyva-yes-2019-944-uevropeyskoho-parlamentu-i-rady-vid-05-cherwnia-2019-roku> (Дата звернення: 29.01.2025).
2. Кириленко О.В. Заходи та засоби перетворення енергетики України на інтелектуальну екологічно безпечну систему: Доповідь на науковій сесії Загальних зборів НАН України 17 лютого 2022 року. *Вісник Національної академії наук України*. 2022. № 3. С.18-23. DOI: <https://doi.org/10.15407/visn2022.03.018>
3. Про ринок електричної енергії: Закон України від 13.04.2017 №2019-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text> (Дата звернення: 29.01.2025).
4. Борукаєв З.Х., Євдокімов В.А., Остапченко К.Б. Стан та перспективи організації децентралізованої торгівлі електроенергією на регіональному рівні. *Електронне моделювання*. 2023. Т. 45, № 3. С.11-27. DOI: <https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.011>
5. Саух С. Концепція побудови структурно мінливої електроенергетичної системи України. *Технічна електродинаміка*. 2023. № 5. С.48-54. DOI: <https://doi.org/10.15407/techned2023.05.048>.
6. Чемерис О.А. Задачі технології блокчейн для електричних мікромереж. *Проблеми інформатизації та управління*. 2019. Т. 1, № 61. С.102-107. DOI: <https://doi.org/10.18372/2073-4751.1.14045>
7. Impact of local energy markets integration in power systems layer: A comprehensive review / V.Dudjak, D.Neves, T.Alskaif, S.Khadem, A.Pena-Bello, P.Saggese, B.Bowler, M.Andoni, M.Bertolini, Y.Zhou, B.Lormeteau, M.A.Mustafa, Y.Wang, C.Francis, F.Zobiri, D.Parra,

- A.Papaemmanouil. *Applied Energy*. 2021. Vol. 301. PP.1-13.
DOI: <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117434>
8. Zahraoui Y., Korōtko T., Rosin A., Agabus H. Market Mechanisms and Trading in Microgrid Local Electricity Markets: A Comprehensive Review. *Energies*. 2023. 16(5), 2145. 52 p. DOI: <https://doi.org/10.3390/en16052145>
 9. Ibekwe K.I., Ohenhen P.E., Chidolue O., Umoh A.A., Ngozichukwu B., Pojiana V.I., Fafure A.V. Microgrid systems in U.S. energy infrastructure: A comprehensive review: Exploring decentralized energy solutions, their benefits, and challenges in regional implementation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 2024. №21(01). PP.973–987. DOI: <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.1.0112>
 10. Стан і перспективи розвитку технологій «інтелектуальних» електромереж, управління попитом та систем режимного управління в умовах розвитку поновлюваних джерел енергії у зарубіжній енергетичній сфері. *Національна енергетична компанія «Укренерго»*. URL: <https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/1.-Stan-rozvytku-smart-grid.pdf> (Дата звернення: 09.04.2022).
 11. Стогній Б.С., Кириленко О.В., Праховник А.В., Денисюк С.П. Еволюція інтелектуальних електричних мереж та їхні перспективи в Україні. *Технічна електродинаміка*. 2012. №5. С.62-67. URL: <https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1372>
 12. Концепція впровадження “розумних мереж” в Україні до 2035 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 жовтня 2022р. №908-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text> (Дата звернення: 29.01.2025).
 13. Кодекс систем розподілу: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018р. №310. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text> (Дата звернення: 23.12.2024).
 14. Про затвердження Правил роздрібного ринку електричної енергії: Постанова НКРЕКП від 14.03.2018р. №312. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/GK39809> (Дата звернення: 23.12.2024).
 15. Борукаєв З.Х., Євдокімов В.А., Остапченко К.Б. Побудова архітектури мультиагентного середовища імітаційної моделі процесу ціноутворення на ринку електроенергії. *Електронне моделювання*. 2023. Т. 45, № 6. С.11-27. DOI: <https://doi.org/10.15407/emodel.45.06.015>

REFERENCES

1. Directive (EU) 2019/944 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on common rules for the internal market for electricity. (2019). <https://energysecurityua.org/ua/pereklad-zakonodavstva-es/dyrektyva-yes-2019-944-yevropeyskoho-parlamentu-i-rady-vid-05-chervnia-2019-roku>
2. Kyrylenko, O.V. (2022). Measures and means of transforming Ukraine's energy industry into an intelligent, ecologically safe system: Report at the scientific session of the General Assembly of the National Academy of Sciences of Ukraine on February 17, 2022. *Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine*. (3). 18-23. <https://doi.org/10.15407/vism2022.03.018>
3. Law of Ukraine of 13.04.2017 No. 2019-VIII "On the electricity market". (2017). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text>
4. Borukaiev, Z.Kh., Evdokimov, V.A., & Ostapchenko, K.B. (2023). The state and prospects organization of decentralized electricity trade at the regional level. *Electronic Modeling*. 45(3). 11-27. <https://doi.org/10.15407/emodel.45.03.011>
5. Saukh, S.Ye. (2023). Concept of building a structurally variable power system of Ukraine. *Tekhnichna Elektrodynamika*. (5). 48-54. <https://doi.org/10.15407/techned2023.05.048>
6. Chemerys, O.A. (2019). Tasks of blockchain technology for electric microgrids. *Problems of informatization and management*. 1(61). 102-107. <https://doi.org/10.18372/2073-4751.1.14045>
7. Dudjak, V., Neves, D., Alskaf, T., Khadem, S., Pena-Bello, A., Saggese, P., Bowler, B., Andoni, M., Bertolini, M., Zhou, Y., Lormeteau, B., Mustafa, M.A., Wang, Y., Francis, C., Zobiri, F., Parra, D., & Papaemmanouil, A. (2021). Impact of local energy markets integration in power systems layer: A comprehensive review. *Applied Energy*. 301. 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2021.117434>
8. Zahraoui, Y., Korötko, T., Rosin, A., & Agabus, H. (2023). Market Mechanisms and Trading in Microgrid Local Electricity Markets: A Comprehensive Review. *Energie*. 16(5), 2145. 1-52. <https://doi.org/10.3390/en16052145>
9. Ibekwe, K.I., Ohenhen, P.E., Chidolue, O., Umoh, A.A., Ngozichukwu, B., Ilojiana, V.I., & Fafure, A.V. (2024). Microgrid systems in U.S. energy infrastructure: A comprehensive review: Exploring decentralized energy solutions, their benefits, and challenges in regional implementation. *World Journal of Advanced Research and Reviews*. 21(01). 973-987. <https://doi.org/10.30574/wjarr.2024.21.1.0112>
10. National Energy Company "Ukrenergo". (2018). *The state and prospects of development of technologies of "smart" power grids, demand management and regime control systems in the*

context of development of renewable energy sources in the foreign energy sector.
<https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/04/1.-Stan-rozvytku-smart-grid.pdf>

11. Stognii, B.S., Kyrylenko, O.V., Prakhovnyk, A.V., & Denysiuk, S.P. (2012). The evolution of intelligent electrical networks and their prospects in Ukraine. *Tekhnichna Elektrodynamika*. (5). 62-67. <https://techned.org.ua/index.php/techned/article/view/1372>
12. Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 14, 2022 No. 908-p “Concept of smart grid implementation in Ukraine by 2035”. (2022). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/908-2022-%D1%80#Text>
13. Resolution of National commission for state regulation of energy and public utilities of March 14, 2018 No. 310 “Code for distribution systems”. (2018). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0310874-18#Text>
14. Resolution of National commission for state regulation of energy and public utilities of March 14, 2018 No. 312 “On Approval of the Rules of the Retail Electricity Market”. (2018). <https://ips.ligazakon.net/document/GK39809>
15. Borukaiev, Z.Kh., Evdokimov, V.A., & Ostapchenko, K.B. (2023). Construction of the Multi-Agent Environment Architecture of the Pricing Process Simulation Model in the Electricity Market. *Electronic Modeling*. 45(6). 11-27. <https://doi.org/10.15407/emodel.45.06.015>

Z.Kh. Borukaiev, V.A. Evdokimov, K.B. Ostapchenko

CONCEPTUAL MODEL OF THE ELECTRICITY MICRO MARKET FOR SOLVING DEMAND MANAGEMENT PROBLEMS

The article presents the results of building a conceptual model of the Electricity Micro market organization at the level of a local electric power system to determine the conditions for its creation in solving the problems of electricity demand management (Demand Response) by forming an integral man-machine complex organizational and technical system with new structural forms of organizational, organizational, technological and information management of the Micro market. The key purpose of such a system is to increase energy efficiency of electricity consumption at the regional level and reduce its price for the end user by accelerating the productivity of decision-making on the formation and improvement of mechanisms for the functioning of the electricity demand and pricing management system in this market through the development and application of mathematical and information technology support for the functioning of Micro markets in accordance with the principles of the Smart Grid and Demand Response concepts.

Key words: local electric power system, micro market, pricing process, electricity market, smart grid, demand side management

БОРУКАЄВ Зелімхан Харитонович, д-р. техн. наук, ст. наук. співр., зав. лабораторією математичного моделювання енергоринків. відділу математичного і економетричного моделювання Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. У 1971 році закінчив Ростовський державний університет. Область наукових досліджень - математичне моделювання фізичних полів і процесів, моделювання інформаційних процесів і систем.

ЄВДОКІМОВ Володимир Анатолійович, д-р. техн. наук, старший дослідник, заступник директора з наукової роботи Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова НАН України. В 1995 р. закінчив Київський політехнічний інститут. Область наукових досліджень – математичне і комп'ютерне моделювання енергоринків.

ОСТАПЧЕНКО Костянтин Борисович, канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний ін-т ім. Ігоря Сікорського». У 1986 році закінчив Київський політехнічний ін-т. Область наукових досліджень - моделювання і програмне забезпечення комп'ютеризованих інтегрованих систем.